

УДК 159.99

**ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И САМООБРАЗОВАНИИ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ**

Рустамов Эркин Тохирович

Узбекистан. Азиатский международный университет “Общетехнические дисциплины”.

АННОТАЦИЯ:

В статье кратко излагается о разработки внедрения повышение качества учебного процесса, формирование навыков самостоятельного умственного труда. Приведены результаты исследования работы предыдущих ученых и информации о самостоятельности человека, различные трактовки самостоятельной работы, а также проведенные опыты зарубежных ученых над этим вопросам и результаты анализа работы по повышению эффективности процесса обучения и подготовки учащихся к самостоятельному выполнению своих заданий.

Ключевые слова: Великая дидактика, независимое обучение, азбука

**ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK AND SELF-EDUCATION IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.**

ANNOTATION:

The article briefly describes the development of implementation of improving the quality of the educational process, the formation of skills of independent mental work. The results of research on the work of previous scientists and information about human independence, various interpretations of independent work, as well as the experiments of foreign scientists on these issues and the results of analysis of work to improve the effectiveness of the learning process and prepare students for independent completion of their tasks are presented.

Keyword: Great didactics, independent learning, alphabet

В процессе зарождения и развития информационного общества огромное значение имеют проблемы, связанные с организацией образовательного процесса. Перспективная система образования должна быть способна не только вооружать знаниями обучающегося, но и вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении знаниями, а также самостоятельной и творческой деятельности в течение всей активной жизни человека.

На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в важности разработки и внедрения в педагогическую практику более совершенных методик обучения, обеспечивающих повышение качества учебного процесса, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся, развитие их умственных способностей. В решении этой проблемы значительная роль отводится формированию у них умений и навыков самостоятельного мышления и практического применения знаний. Немаловажным является и формирование навыков самостоятельного умственного труда. Это тем более важно, что, какие бы знания имеют необратимую тенденцию устаревать, отставать от потребностей жизни. Где же выход? Выход в решении задачи - научить учащихся учиться

самостоятельно, приобретать знания из различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием видов и приемов самостоятельной работы.

В современной педагогической литературе существуют различные подходы к определению понятия самостоятельная работа студента наиболее глубокий анализ данного понятия с организационной и содержательной сторон рассмотрен в работах П.И. Пидкасистого. Под самостоятельной работой (СРС) студентов он понимает разнообразие типов учебных производственных или исследовательских заданий, выполняемых студентами под руководством преподавателя (или самоучителя), с целью усвоения разных знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения.

В педагогике это положение не ново. Наиболее проницательные педагоги прошлого неоднократно отмечали, что, несмотря на огромную роль преподавателя, основные цели образования достигаются, прежде всего как результат собственных усилий обучающихся. Так Я.А. Коменский в книге “Великая дидактика” призывал педагогов к изысканию и открытию такого способа, при котором учащие (педагоги) меньше бы учили, а учащиеся больше бы учились.

Одна из главных целей воспитания состоит в переводе человека из объекта в субъект деятельности и управления. Это значит, что в результате воспитания человек должен стать способным управлять собой и делать всякое дело сам. Самостоятельность является наиболее существенным признаком человека и как личности, и как субъекта деятельности.

Быть самостоятельным-это, значит, “стоять самому”, делать что либо без посторонней помощи, без внешнего побуждения, по своему намерению. В этом смысле личности, и как критерий его зрелости в той или другой области социальной практики. В области познавательной деятельности можно говорить о научной самостоятельности. Один из признаков учения состоит в том, что познавательная деятельность учащихся, студентов осуществляется под руководством учителя развития степень вмешательства и внешней помощи со стороны педагога должна сокращаться, а уровень самостоятельности обучаемых возрастать. Однако пока в сложившейся реальной практике обучения не наблюдается желаемой степени самостоятельности школьников и студентов.

Затруднение в деятельности преподавателей по организации самостоятельной работы в учебном процессе состоит в том, что многие учебные пособия еще не в полной мере содействуют успешному развитию познавательной активности учащихся, их самостоятельности. В них в основной дано содержание учебного материала, недостаточное количество заданий, требующих от каждого обучаемого самостоятельного наблюдения примеров; нахождения сходства и различия между сопоставляемыми явлениями; раскрытия существенных признаков, характеризующих сущность понятий, правил, законов; формулирования новых выводов. Правила, законы, выводы часто даются в готовом виде и требуют только заучивания. Понятие самостоятельная работа используется различными авторами в разном значении. Различные трактовки зависят прежде всего от того, какое содержание вкладывается три значения этого понятия: - ученик должен выполнять работу сам, без непосредственного участия учителя; - от ученика требуются самостоятельные мыслительные операции, самостоятельное ориентирование в учебном материале; -

выполнение работы строго не регламентировано, ученику предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания.

В зарубежной педагогической литературе для обозначения самостоятельной работы используется ряд терминов, подчеркивающих различные аспекты самостоятельной работы. В ФРГ используется выражение “косвенное (опосредованное) обучение”, что подразумевает работу, проводимую под косвенным руководством учителя. В педагогической литературе Австрии, Швейцарии применяется термин “тихая работа”, который подчеркивает тишину и уединенность, царящие во время самостоятельной работы. Во французской и английской литературе встречается термин “независимое обучение”, при котором ученикам раздают программы, но оставляют относительную свободу выбора материалов и способов усвоения.

Продолжая тему определения того, что такое самостоятельная работа необходимо привести определения, которые даются в отечественной педагогической литературе.

В учебном пособии “Педагогика и психология высшей школы” самостоятельная работа трактуется как планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Автор В.М.Рогозинский в своей работе “Азбука педагогического труда” характеризует самостоятельную работу как планируемую познавательную. Организационно и методически направляемую деятельность студентов, осуществляемую без прямой помощи преподавателя, для достижения конкретного результата. В учебнике Т.А. Ильина “Педагогика” самостоятельная работа определяется как особый вид фронтальной, групповой и индивидуальной учебной деятельности учащихся, осуществляемой под руководством, но без непосредственного участия учителя, характеризуемой большой активностью протекания познавательных процессов, которая может выполняться как на уроке, так и во внеурочное время и служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки учащихся к самостоятельному пополнению своих знаний. По мнению А.Г. Казаковой (“Организация самостоятельной работы студентов”), основными признаками самостоятельной работы учащихся принято считать: - наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение; - проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;

- проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в процессе решения поставленных задач; владение навыками самостоятельной работы; - осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью обучаемого. Основным смыслом дидактических целей, считает И. В. Горлинский, состоит в том, чтобы: научить учащихся самостоятельно добывать знания из различных источников; способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам; повысить ответственность слушателей за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств; формировать у слушателей профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по курсам и учебным дисциплинам. По частной дидактической цели можно выделить три типа самостоятельных работ: формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылки на эту

деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др. формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий, типовые курсовые проекты и т.д. создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера, включая курсовые и дипломные проекты. Как и всякая форма учебно – воспитательного процесса, самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций: образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), развивающую (развитие познавательных сил учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи), воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. А.Я. Коменский “Великая дидактика” М.:Педагогика 1989 г
2. В.М.Рогозинский “Азбука педагогического труда” М.:Просвещение,1996 г
3. Т.А. Ильина “Педагогика” М.:1968г.
4. Xalq hunarmandchiligi namunalariini takomillashtirish va rivojlantirish (zardo ‘zlik san’ati misolida)
R.D Dilmurodovna, R.E Tohirovich, P Norjona
ijodkor o'qituvchi 3 (27), 9-12
5. Methodology of using autocad software in developing technical creativity of students SD Ahmadovna, R. E Tohirovich, R. D Dilmurodovna, K. D Odilovna Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (4), 661-671.
6. Typical mistakes made by students when making drawings in the engineering graphics discipline
RE Tohirovich, RD Dilmurodovna
E-Conference Globe, 339-343.
7. The Importance of Using Graphics Programs in The Design of Sewing Items
RE Tohirovich, RD Dilmurodovna, RD Muminovna Web of Teachers: Inderscience Research 1 (3), 5-8